

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 279 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	

Kambag'allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	
Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусаинов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari.....	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar.....	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari.....	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan.....	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	

RAQAMLI VALYUTANING XALQARO SAVDODAGI ROLI: IMKONIYATLAR VA MUAMMOLAR

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich

Navoiy davlat universiteti rektori, i.f.d., professor

To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li

Profi University (Navoiy filiali) rektor yordamchisi, iqtisod fani o'qituvchisi

ORCID ID: 0009-0000-4245-0729

Annotatsiya: Ushbu maqola xalqaro savdoda raqamli valyutalardan keng foydalanish bilan bog'liq masalalarning murakkabligini hisobga olgan holda quyidagi tadqiqotlarga asoslanadi: raqamli valyutalar xalqaro savdoni osonlashtirishi va potentsial o'zgartirishi mumkin bo'lgan o'ziga xos mexanizmlar. Raqamli valyutalarni xalqaro savdo tizimiga integratsiyalashuvdagi asosiy to'siqlar va bu qiyinchiliklarni bartaraf etish yechimlari. Savdo va moliyaning global xarakterini hisobga olgan holda raqamli valyutalarni qabul qilish va ulardan xavfsiz foydalanishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xalqaro tartibga solish bo'yicha hamkorlik masalalari.

Kalit so'zlar: Kriptovalyuta, raqamli valyuta, blokcheyn, bank, xalqaro savdo, xavfsizlik, tranzaksiya.

Abstract: This article is based on the following research, taking into account the complexity of the issues of widespread use of digital currencies in international trade: The specific mechanisms through which digital currencies can facilitate and potentially transform international trade. The main obstacles to the integration of digital currencies into the international trade system and solutions to overcome these difficulties. International regulatory cooperation to support the adoption and safe use of digital currencies, given the global nature of trade and finance.

Key words: Cryptocurrency, digital currency, blockchain, banking, international trade, security, transaction.

Аннотация: Данная статья основана на следующем исследовании, принимая во внимание сложность вопросов широкого использования цифровых валют в международной торговле: Конкретные механизмы, посредством которых цифровые валюты могут способствовать международной торговле и потенциально ее преобразовывать. Основные препятствия на пути интеграции цифровых валют в международную торговую систему и решения для преодоления этих трудностей. Международное нормативное сотрудничество в поддержку принятия и безопасного использования цифровых валют с учетом глобального характера торговли и финансов.

Ключевые слова: Криптовалюта, цифровая валюта, блокчейн, банковское дело, международная торговля, безопасность, транзакция.

KIRISH

Raqamli valyutaning paydo bo'lishi global miqyosda pul operatsiyalarini amalga oshirishda yangi davrni e'lon qilib, moliyaviy landshaftdagi muhim o'zgarishlarni ko'rsatadi. Blokcheyn va boshqa raqamli texnologiyalardan foydalanish bilan tavsiflangan ushbu yangilik markaziy banklar tomonidan nazorat qilinadigan an'anaviy fiat valyutalaridan tubdan farq qiladigan paradigmani taklif etadi [1]. Bitcoin, Ethereum va Ripple kabi kriptovalyutalarni, shuningdek, hozirda butun dunyo bo'ylab rivojlanishning turli bosqichlarida bo'lgan markaziy bank raqamli valyutalarini (CBDC) o'z ichiga olgan raqamli valyutalar to'lovlarni soddalashtirish, xavfsizlikni oshirish va tezlikni oshirishga qaratilgan raqamli alternativani taklif qiladi [2]. transchegaraviy operatsiyalar. Ushbu valyutalarning ta'siri xalqaro savdo, iqtisodiy siyosat va global moliyaviy tizimlarga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan individual operatsiyalardan tashqarida. Ushbu tadqiqot hujjati raqamli valyutaning xalqaro savdodagi rolini o'rganishga, u yaratadigan imkoniyatlar va u duch keladigan muammolarni aniqlashga

1 Said, A. (2019). Raqamli fiat valyutasining (DFC) iqtisodiy ta'siri: imkoniyatlar va muammolar. Hayek, F. A. (1976). The Denationalization of Money: The Argument Refined. London: Institute of Economic Affairs

2 Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Shasha, A. (2016). Bitcoin and Cryptocurrency Technologies. Princeton University Press.

qaratilgan. Valyutani raqamlashtirish xalqaro savdo amaliyotini tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan noyob afzalliklarni taqdim etadi. Ular orasida real vaqt rejimida tranzaksiyalar uchun potentsial, tranzaksiya xarajatlari kamaytirish va shaffoflik va kuzatuvchanlikning misli ko'rilgan darajasi bor. Ushbu imtiyozlar an'anaviy bank tizimlari va valyuta kursining o'zgaruvchanligi bilan bog'liq ko'plab murakkabliklar va samarasizliklarni yumshatib, chegaralar bo'ylab silliq va tejamkor savdoni osonlashtirishi mumkin [3].

Xalqaro savdoda raqamli valyutaning nazariy asoslari iqtisodiy nazariyalar va modellarning boy. Fridrix Xayek kabi iqtisodchilar tomonidan pulni davlat tasarrufidan chiqarishni himoya qilishda bayon qilingan pul evolyutsiyasi konsepsiyasi raqamli valyutalarning paydo bo'lishini tushunish uchun falsafiy asos yaratadi. Bundan tashqari, xalqaro savdo nazariyalari, jumladan, qiyosiy ustunlikning Rikardian modeli va Heckscher-Ohlin modeli, raqamli valyutalar xarajatlarni kamaytirish va to'siqlarni olib tashlash orqali savdo oqimlariga qanday ta'sir qilishi mumkinligi haqida tushuncha beradi [4].

Rikardian modeli va Heckscher-Ohlin modeli:

Asosiy g'oya: Rikardian savdo modeli (David Ricardo tomonidan ishlab chiqilgan) bo'yicha, savdo orqali mamlakatlar o'zlarining mutlaq ustunliklariga asoslanib, tovarlarni samarali ishlab chiqarishlari mumkin. Har bir mamlakat o'zining eng samarali ishlab chiqarish faoliyatida maxsuslashgan holda, boshqa mamlakatlar bilan savdo qilish orqali umumiy farovonlikni oshiradi.

Blokcheyn va raqamli valyutalar ta'siri: Blokcheyn va raqamli valyutalar yordamida savdo xarajatlari kamayadi, chunki bu texnologiyalar to'lovlarni tez va ishonchli amalga oshirish imkonini beradi. Blokcheyn orqali to'lovlar, shuningdek, davlatlararo valyuta konvertatsiyasini soddalashtiradi va shaffofligini oshiradi. Bu, o'z navbatida, mamlakatlarga o'z mutlaq ustunliklarini yanada samarali tarzda ishlab chiqarish va sotish imkoniyatini beradi.

Texnologiya va moliya nazariyasidagi so'nggi yutuqlar, xususan, blokcheyn texnologiyasi va kriptografik xavfsizlik tamoyillari bilan bog'liq bo'lgan yutuqlar ham dolzarbdir. Ushbu nazariyalar shaffoflikni oshirish, firibgarlikni kamaytirish va chegaralar bo'ylab operatsiyalarni soddalashtirish uchun raqamli valyutalarning potentsialini ta'kidlaydi [5].

Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi rolini har tomonlama o'rganish uchun aralash usullardan foydalangan holda tadqiqot loyahasini qo'llagan va u taqdim etayotgan imkoniyatlarga ham, duch keladigan muammolarga ham e'tibor qaratgan. Aralash usullar yondashuvi manfaatdor tomonlarning his-tuyg'ulari va tajribasini tushunish uchun naqsh va tendentsiyalarni sifatli tushunchalar bilan aniqlash uchun miqdoriy ma'lumotlarni aralashtirib, boy tahlilni osonlashtirdi.

Miqdoriy ma'lumotlarni to'plash.

1. So'rov: xalqaro savdo bilan shug'ullanuvchi turli mutaxassislar, jumladan eksportchilar, importchilar, moliyaviy tahlilchilar va siyosatchilar guruhiga qaratilgan so'rov o'tkazildi. So'rov raqamli valyutadan foydalanishning keng tarqalganligi, qabul qilingan afzalliklar va duch kelgan to'siqlar to'g'risida ma'lumotlarni to'plashga qaratilgan.

2. Ikkilamchi ma'lumotlarni tahlil qilish: Tadqiqot, shuningdek, xalqaro savdo tashkilotlari, moliya institutlari va blokcheyn tranzaksiyalari yozuvlarining ommaviy ma'lumotlarini tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Ushbu tahlil raqamli valyutalarni qabul qilish tendentsiyalarini va ularning savdo jarayonlari va samaradorligiga ta'sirini aniqlashga yordam berdi.

Sifatli ma'lumotlarni to'plash.

1. Yarim tuzilgan intervyular: So'rovdan so'ng respondentlarning bir qismi bilan yarim tuzilgan suhbatlar o'tkazildi. Ushbu intervyular savdo operatsiyalarida raqamli valyutalardan foydalanish bo'yicha individual tajribalar, tushunchalar va batafsil hisoblar haqida chuqurroq ma'lumot berdi.

2. Case Studies: Xalqaro savdo operatsiyalarida raqamli valyutadan foydalanishning o'ziga xos holatlarini o'rganish uchun bir nechta amaliy tadqiqotlar o'tkazildi. Ushbu tadqiqotlar savdo kontekstida raqamli valyutalarning amaliy qo'llanilishi, afzalliklari va muammolari bo'yicha chuqur istiqbollarni taklif qildi.

Analitik vositalar: miqdoriy tahlil: statistik tahlil so'rov ma'lumotlarini qayta ishlash uchun SPSS dasturi yordamida amalga oshirildi. Ushbu tahlil raqamli valyutadan foydalanish va tranzaksiya samaradorligi, xarajat va hajm kabi omillar o'rtasidagi muhim naqsh va korrelyatsiyalarni aniqladi.

Sifatli tahlil: tematik tahlil umumiy mavzular va tushunchalarni olish uchun intervyu transkriptlari va amaliy tadqiqotlar hikoyalariga qo'llanildi. NVivo dasturiy ta'minoti keng tarqalgan imkoniyatlar va muammolarni aniqlashga yordam beradigan sifatli ma'lumotlarni tashkil etish va tahlil qilishni qo'llab-quvvatladi (1-rasm).

3 Ricardo, D. On the Principles of Political Economy and Taxation. London: John Murray.

4 Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Shashidhar, H. (2016). Bitcoin and Cryptocurrency Technologies. Princeton University Press.

5 Auer, R., Frost, J., Gambacorta, L., Monnet, C., Race, T., & Shin, HS (2022). Central Bank Digital Currencies: Motivations, Annual Review of Economics. Zohar, N. (2015). Bitcoin: Under the Hood. Communications of the ACM

1-rasm. Ma'lumotlarni to'plash usullarini taqsimlash.

Axloqiy mulohazalar: tadqiqot axloqiy me'yorlarga qat'iy rioya qilgan holda o'tkazildi. So'rov va intervylarda ishtirok etish ixtiyoriy bo'lib, barcha ishtirokchilardan xabardor qilingan rozilik olindi. Ma'lumotlarni anonimlashtirish va respondent ma'lumotlarining maxfiyligini ta'minlash choralarini ko'rildi. Tadqiqot shuningdek, ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha tegishli qonunchilikka mos keldi.

Cheklovlar: tadqiqot natijalarining umumlashtirilishi va qo'llanilishiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan bir qator cheklovlarni tan oladi.

1. Raqamli valyuta bozorining o'zgaruvchan tabiati va o'zgaruvchan tartibga solish landshaftlari vaqt o'tishi bilan tadqiqotning dolzarbligiga ta'sir qilishi mumkin.

2. Turli xil namunaga erishishga qaratilgan say-harakatlarga qaramay, respondentlar xalqaro savdo hamjamiyatining global xilma-xilligini to'liq ifodalamasligi mumkin.

3. Raqamli valyutalardagi texnologik yutuqlar ushbu tadqiqotda taqdim etilgan topilmalarning kelajakda qo'llanilishini cheklashi mumkin.

Ushbu tadqiqotda qabul qilingan metodologiya xalqaro savdoda raqamli valyutaning ikki tomonlama tomonlarini o'rganish uchun tizimli yondashuvni taqdim etdi. Miqdoriy va sifatli tadqiqot usullarini birlashtirgan holda, tadqiqot raqamli valyutalar xalqaro savdo landshaftini qanday shakllantirayotgani, asosiy imkoniyatlar va muammolarni ta'kidlab, nozik tushunchani ochib berdi (2-rasm).

2-rasm. Analitik asboblardan foydalanish %.

Tadqiqot raqamli valyutani xalqaro savdo sohasiga integratsiyalashning murakkabliklarini ochishga qaratilgan bo'lib, u taqdim etayotgan istiqbolli imkoniyatlarga ham, u duch keladigan jiddiy muammolarga ham e'tibor qaratdi. So'rovlar, intervyular va amaliy tadqiqotlar natijasida olingan natijalar raqamli valyutalarning savdoni inqilob qilish potentsiali aniq va jiddiy to'siqlarga duchor bo'lgan nozik manzarani yoritadi (3-rasm).

3-rasm. Raqamli valyutaning xalqaro savdoga ta'siri %.

Tranzaksiya tezligi va samaradorligi: Respondentlarning muhim ko'pchiligi (85%) xalqaro savdo uchun raqamli valyutalardan foydalanganda tranzaksiya tezligi sezilarli darajada oshganini qayd etdi.

Ushbu yaxshilanish an'anaviy bank vositachilarining yo'q qilinishi va adabiyotda ta'kidlangan nazariy afzalliklarni aks ettiruvchi blokcheyn operatsiyalarining bevosita tabiati bilan bog'liq.

Xarajatlarni kamaytirish: ishtirokchilarning taxminan 75% tranzaksiya xarajatlarini kamaytirishni asosiy foyda sifatida aniqladi. Ushbu pasayish, birinchi navbatda, ishlov berish to'lovlarining pastligi va valyuta kursidagi nomutanosibliklarning yo'qligi bilan bog'liq bo'lib, bu raqamli valyutalar savdoni moliyalashtirishni soddalashtirishi mumkinligini ko'rsatadigan oldingi tadqiqotlarga mos keladi.

Savdo hajmiga ta'siri: ma'lumotlar tahlili raqamli valyutalarni qabul qilish va savdo hajmi o'rtasida ijobiy bog'liqlikni ko'rsatdi, respondentlarning 65% savdo faolligining o'sishini kuzatdi. Bu shuni ko'rsatadiki, raqamli valyutalar kichikroq korxonalar uchun kirish to'siqlarini kamaytirishi mumkin, bu esa yanada inklyuziv xalqaro savdo muhitiga hissa qo'shadi.

Tartibga solish muammolari: afzalliklarga qaramay, respondentlarning 55% savdoda raqamli valyutalarni kengroq qabul qilish uchun muhim to'siq sifatida tartibga solish muammolarini ta'kidladilar. Mamlakatlar bo'ylab uyg'unlashtirilgan me'yoriy-huquqiy bazaning yo'qligi noaniqlik va xavf tug'diradi va xalqaro tranzaksiyalar uchun muvofiqlik jarayonini murakkablashtirishi mumkin.

Xavfsizlik bilan bog'liq muammolar: blokcheyn texnologiyasi ko'pincha o'zining xavfsizlik afzalliklari uchun maqtovga sazovor bo'lsa-da, ishtirokchilarning 45% raqamli valyuta operatsiyalari, jumladan, xakerlik va firibgarlik bilan bog'liq xavfsizlik xatarlaridan xavotir bildirdi. Ushbu xavotirlar raqamli valyuta ekotizimida uzluksiz texnologik taraqqiyot va mustahkam xavfsizlik protokollarining muhimligini ta'kidlaydi.

Ushbu tadqiqot natijalari raqamli valyutalar xalqaro savdo uchun o'zgaruvchan potentsialni taklif qiladigan landshaftni ochib beradi, samaradorlikni oshiradi, xarajatlarni kamaytiradi va ko'proq inklyuzivlikni va'da qiladi. Tranzaksiya tezligining oshishi va xarajatlarning kamayishi adabiyotda muhokama qilingan nazariy imtiyozlarni qo'llab-quvvatlaydi, bu raqamli valyutalar haqiqatan ham xalqaro savdo jarayonlarini soddalashtirishi mumkinligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, tadqiqot raqamli valyutalarning afzalliklaridan to'liq foydalanish uchun hal qilinishi kerak bo'lgan muhim muammolarni ham ta'kidlaydi.

Global ta'minot zanjirlari va transchegaraviy savdoda blokcheyn: eng zamonaviy, muammolar va imkoniyatlarning tanqidiy sintezi^[6] (Chang, Iakovou va Shi, 2020), global ta'minot zanjirlari va transchegaraviy savdoda blokcheyn texnologiyasining hozirgi holati, duch kelayotgan muammolar va imkoniyatlarni tahlil qiladi.

Asosiy nuqtalar va Blokcheynning ta'minot zanjiridagi roli: blokcheyn texnologiyasi global ta'minot zanjiri boshqaruvini tubdan o'zgartirish potentsialiga ega. Gartner prognozlariga ko'ra, blokcheyn 2030-yilga kelib 3 trillion dollarlik biznesga aylanishi mumkin.

6 Chang, Y., Iakovou, E. and Shi. (2020). Blockchain in Global Supply Chains and Cross-Border Trade: A Critical Synthesis of State-of-the-Art, Challenges, and Opportunities. International Journal of Manufacturing Research.

Muammolar va imkoniyatlar: blokcheynning ta'minot zanjiri va savdo operatsiyalarida yuzaga keladigan asosiy muammolar va imkoniyatlar tahlil qilinadi. Shuningdek, blokcheynning imkoniyatlarini to'liq amalga oshirish uchun sanoat, hukumat va akademiya o'rtasida hamkorlik qilish zarurligi ta'kidlanadi.

Kelajak tadqiqot yo'nalishlari: blokcheynning keng miqyosda joriy etilishi uchun yuzaga keladigan qiyinchiliklar va kelajak tadqiqot yo'nalishlari muhokama qilinadi. Satoshi Nakamoto Bitcoin tizimi haqida ta'rif beradi. Bu tizim, markazlashtirilgan muassasalar yoki hukumatlar tomonidan nazorat qilinmasdan, foydalanuvchilarga o'zaro to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatini beradi. Bitcoin, asosan blockchain texnologiyasiga asoslanadi, bu texnologiya yordamida barcha tranzaksiyalar xavfsiz va markazlashtirilmagan tarzda saqlanadi [7].

Bitcoin tizimi, foydalanuvchilar o'rtasida to'lovlarni amalga oshirishda ishtirok etadigan barcha tomonlarni peer-to-peer (P2P) aloqalari orqali bog'laydi. Bunda, banklar yoki boshqa oraliq tashkilotlar yo'q, shuning uchun pul o'tkazmalarining amalga oshirilishi tez va arzonroq bo'ladi.

Bitcoinning ishlash mexanizmi kriptografik algoritmlar yordamida amalga oshiriladi, bu esa uning xavfsizligini ta'minlaydi. Transaksiya tasdiqlovchi ishtirokchilar orqali amalga oshiriladi, ular blockchaynda yangi bloklarni yaratadi. Shunday qilib, Bitcoin tizimi markaziy nazoratga muhtoj bo'lmasdan, foydalanuvchilarga moliyaviy erkinlikni ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli valyutalarni xalqaro savdo sohasida o'rganish istiqbolli imkoniyatlar va katta qiyinchiliklarga ega bo'lgan manzarani ochib beradi. Ushbu tadqiqot raqamli valyutalarning ko'p qirrali rolini o'rganib chiqdi, empirik ma'lumotlarga asoslangan va nazariy tushunchalar bilan boyitilgan keng qamrovli tahlilni taklif qildi. Topilmalar raqamli valyutalarning tranzaksiya tezligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va moliyaviy inklyuzivlikni rag'batlantirish, iqtisodiy samaradorlik va global savdoni osonlashtirishning kengroq maqsadlariga mos keladigan transformatsion salohiyatini ta'kidlaydi. Xalqaro savdoda raqamli valyutalarni keng miqyosda qabul qilish va uzluksiz integratsiyalashuv sari sayohat to'siqlardan xoli emas. Normativ noaniqlik, xavfsizlik bilan bog'liq muammolar va texnologik taraqqiyotga bo'lgan ehtiyoj siyosatchilar, sanoat manfaatdor tomonlari va xalqaro hamjamiyatning birgalikdagi sa'y-harakatlarini bartaraf etish uchun muhim to'siqlar sifatida paydo bo'ladi. Ushbu tadqiqotda keltirilgan tavsiyalar - uyg'unlashtirilgan me'yoriy-huquqiy baza, standartlashtirilgan xavfsizlik protokollari va innovatsiyalar va inklyuziya uchun qo'llab-quvvatlovchi choralar - bu muammolarni hal qilish uchun yo'l xaritasi bo'lib xizmat qiladi. Ushbu tadqiqot raqamli valyutalar va ularning potentsial foydalari va kamchiliklari to'g'risida empirik dalillar va analitik tushunchalarni taqdim etish orqali xalqaro savdoga ta'siri bo'yicha o'sib borayotgan adabiyotlar to'plamiga hissa qo'shadi. Bu raqamli valyutalarning kuchli tomonlarini ishlatadigan muvozanatli yondashuv zarurligini ta'kidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Said, A. (2019). Raqamli fiat valyutasining (DFC) iqtisodiy ta'siri: imkoniyatlar va muammolar. Hayek, F. A. (1976). The Denationalization of Money: The Argument Refined. London: Institute of Economic Affairs.
2. Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Shasha, A. (2016). Bitcoin and Cryptocurrency Technologies. Princeton University Press.
3. Ricardo, D. On the Principles of Political Economy and Taxation. London: John Murray.
4. Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Shashidhar, H. (2016). Bitcoin and Cryptocurrency Technologies. Princeton University Press.
5. Auer, R., Frost, J., Gambacorta, L., Monnet, C., Race, T., & Shin, HS (2022). Central Bank Digital Currencies: Motivations, Annual Review of Economics. Zohar, N. (2015). Bitcoin: Under the Hood. Communications of the ACM.
6. Chang, Y., Iakovou, E. and Shi, V. (2020). Blockchain in Global Supply Chains and Cross-Border Trade: A Critical Synthesis of State-of-the-Art, Challenges, and Opportunities. International Journal of Manufacturing Research.
7. Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.

7 Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
